

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ НЕЙРОАКСИАЛЬНЫХ БЛОКАД ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ ОПЕРАТИВНОМ РОДРАЗРЕШЕНИИ У ПАЦИЕНТОК С ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ

Муминов А.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Беременность у женщин с пороками сердца представляет собой сложную клиническую проблему, требующую мультидисциплинарного подхода и тщательного планирования. Митральный стеноз (МС) является одним из наиболее часто встречающихся приобретенных пороков сердца у беременных женщин в развивающихся странах и развитых регионах мира. По данным литературы, встречаемость порока составляет 0,02–0,05% от всех беременностей, однако в странах с высокой распространённостью ревматической болезни сердца эта цифра может достигать 1–5%. Гемодинамические изменения, сопровождающие беременность, представляют особую опасность для пациенток с митральным стенозом. При нормальной беременности происходит увеличение объёма циркулирующей крови на 30–50%, повышение сердечного выброса на 40–50% и снижение периферического сосудистого сопротивления на 20–30%. Для женщин с гемодинамически значимым митральным стенозом эти адаптационные изменения могут привести к критическому нарушению гемодинамики.

Ключевые слова: центральные нейроаксиальные блокады, спинальная анестезия, эпидуральная анестезия, кесарево сечение, митральный стеноз, беременность, сердечные пороки, гемодинамика, анестезиологическое обеспечение, осложнения

EFFICIENCY AND SAFETY OF CENTRAL NEUROAXIAL BLOCKS IN ABDOMINAL OPERATION IN PATIENTS WITH HEMODYNAMICALLY SIGNIFICANT MITRAL STENOSIS.

Muminov A.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Pregnancy in women with heart defects presents a complex clinical problem that requires a multidisciplinary approach and careful planning. Mitral stenosis (MS) is one of the most common acquired heart defects in pregnant women in developing countries and developed regions of the world. According to the literature, the incidence of the defect is 0.02-0.05% of all pregnancies, however, in countries with a high prevalence of rheumatic heart disease, this figure can reach 1-5%. Hemodynamic changes accompanying pregnancy pose a particular danger to patients with mitral stenosis. In normal pregnancy, there is a 30-50% increase in circulating blood volume, a 40-50% increase in cardiac output, and a 20-30% decrease in peripheral vascular resistance. For women with hemodynamically significant mitral stenosis, these adaptive changes can lead to critical hemodynamic disturbances.

Keywords: central neuroaxial blocks, spinal anesthesia, epidural anesthesia, cesarean section, mitral stenosis, pregnancy, heart defects, hemodynamics, anesthetic support, complications

ГЕМОДИНАМИК ЖИҲАТДАН АҲАМИЯТЛИ МИТРАЛ СТЕНОЗИ МАВЖУД БЕМОРЛАРДА ҚОРИН БЎШЛИҒИ ОПЕРАТИВ ТУҒРУҚЛАРИДА МАРКАЗИЙ НЕЙРОАКСИАЛ БЛОКАДАЛАРНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ

Мўминов А.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Юрак нуқсонлари бўлган аёлларда ҳомиладорлик мураккаб клиник муаммо ҳисобланиб, кўп тармоқли ёндашув ва пухта режаслаштиришни талаб этади. Митрал стеноз (МС) ривожланган эмган мамлакатлар ва дунёнинг ривожланган ҳудудларида ҳомиладор аёлларда энг кўп учрайдиган орттирилган юрак нуқсонларидан биридир. Адабиёт маълумотларига кўра, бу нуқсон барча ҳомиладорликларнинг 0,02-0,05 фоизини ташкил этади, бироқ ревматик юрак касаллиги кенг тарқалган мамлакатларда бу кўрсаткич 1-5 фоизгача етиши мумкин. Ҳомиладорлик давомида юзага келадиган гемодинамик ўзгаришлар митрал стенози бўлган беморлар учун алоҳида хавф туғдиради. Одатий ҳомиладорликда қон айланиш ҳажми 30-50 фоизга, юрак қон ҳайдаш ҳажми 40-50 фоизга ортади ва периферик қон томир қаршилиги 20-30 фоизга пасаяди. Гемодинамик жиҳатдан аҳамиятли митрал

стенози бўлган аёллар учун бу мослашув ўзгаришлари гемодинамиканинг жиддий бузилишига олиб келиши мумкин.

Калит сўзлар: *марказий нейроаксиал блокадалар, орқа мия анестезияси, эпидурал анестезия, кесарча кесиши, митрал стеноз, ҳомиладорлик, юрак нуқсонлари, гемодинамика, анестезиологик таъминот, асоратлар*

Введение. Абдоминальное оперативное родоразрешение (кесарево сечение) необходимо значительной части беременных с пороками сердца. По литературным данным, частота кесарева сечения у этой категории пациенток колеблется от 40 до 70%, что значительно выше, чем в общей популяции беременных (20–25%). Показаниями к оперативному родоразрешению являются как факторы, связанные с пороком сердца (тяжёлая лёгочная гипертензия, выраженная сердечная недостаточность, нарушения ритма), так и акушерские показания[1]. Выбор метода анестезии при кесаревом сечении у пациенток с митральным стенозом остаётся предметом активного обсуждения в литературе. Традиционно общая анестезия рассматривалась как более безопасный метод ввиду возможности контроля дыхания и артериального давления. Однако в последние два десятилетия накоплены данные, свидетельствующие об эффективности и безопасности центральных нейроаксиальных блокад (спинальной и эпидуральной анестезии) при правильном их применении у данной категории пациенток[2].

Центральные нейроаксиальные блокады, включая спинальную анестезию (СА) и эпидуральную анестезию (ЭА), имеют ряд преимуществ перед общей анестезией при кесаревом сечении. К ним относятся: избежание интубации трахеи и манипуляций в дыхательных путях, что особенно важно для беременных с изменениями в верхних дыхательных путях; снижение риска аспирации желудочного содержимого; возможность регулируемого распределения симпатической блокады; отсутствие воздействия на плод потенциально тератогенных препаратов для общей анестезии; возможность наблюдения пациентки во время операции; снижение потребления опиоидов в раннем послеоперационном периоде[3].

В то же время применение центральных нейроаксиальных блокад у пациенток с гемодинамически значимым митральным стенозом ассоциировано с определёнными рисками. Спинальная анестезия может привести к резкому снижению периферического сосудистого сопротивления и развитию артериальной гипотензии, что критически опасно для пациенток с фиксированным сердечным выбросом, характерным для МС. Эпидуральная анестезия, развиваясь более постепенно, также может привести к гемодинамической нестабильности, особенно при несоблюдении протокола титрования местного анестетика и профилактики гипотензии[4].

Несмотря на эту потенциальную опасность, в современной анестезиологической практике разработаны протоколы, позволяющие безопасно применять центральные нейроаксиальные блокады у пациенток с МС. Эти протоколы включают: предоперационную оптимизацию гемодинамики, особый контроль артериального давления, использование вазопрессоров, выбор оптимальной методики и дозирования местных анестетиков, мониторинг состояния матери и плода. Однако в отечественной и зарубежной литературе остаётся недостаточно данных о непосредственном сравнении эффективности и безопасности спинальной и эпидуральной анестезии при кесаревом сечении у этой особой категории пациенток. Большинство рекомендаций основаны на экспертном мнении, описаниях клинических случаев и небольших сериях наблюдений. Систематических исследований, оценивающих гемодинамические параметры, частоту осложнений, исходы для матери и плода при различных методах центральной региональной анестезии при кесаревом сечении у пациенток с гемодинамически значимым МС, в доступной литературе не обнаружено[5].

Общепризнанным «золотым стандартом» анестезиологического пособия при абдоминальном родоразрешении является применение спинальной и эпидуральной анестезии. В то же время, необходимо отметить, что вышеприведенная закономерность характерна только для относительно здоровых пациентов с сохранёнными резервными возможностями сердечнососудистой системы (ССС) и неприемлема для многих больных с недостаточностью кровообращения (НК), в связи с реальной возможностью развития гемодинамической нестабильности. К их числу относятся беременные с «выраженным» митральным стенозом (1,9-1,1 см²), максимально допустимым сроком родоразрешения которых из-за прогрессирующей сердечной недостаточности является 32-34 недели. Цель исследования — определить безопасный и рациональный метод регионарной анестезии при абдоминальном родоразрешении у женщин с умеренно выраженным митральным стенозом (площадь клапана 2,0–2,9 см²) и сниженным коронарным резервом. В исследование включены 51 пациентка, разделённая на три группы: спинальная анестезия (I), эпидуральная анестезия (II) и сбалансированная эпидуральная анестезия с низкими концентрациями местного анестетика и фентанилом с превентивной анальгезией

(III)[6]. Оценивались центральная и периферическая гемодинамика и функции симпатoadреналовой и гипоталамо-гипофизарной систем. Наиболее безопасным и эффективным методом оказалось применение эпидуральной анестезии с низкими концентрациями бупивакаина в сочетании с фентанилом и превентивной анальгезией. Выбор метода анестезии при кесаревом сечении у пациенток с митральным стенозом осуществлялся с учётом тяжести стеноза и функционального состояния сердечно-сосудистой системы на момент родоразрешения, а также в сроки, рекомендованные клиническими протоколами[7]. Республиканский специализированный центр матери и ребенка МЗ РУз. Наиболее рациональным методом анестезии при кесаревом сечении считаются центральные (нейроаксиальные) блокады (ЦНБ), в частности спинальная анестезия (СА)[8]. Однако у пациенток со сниженным коронарным резервом, обусловленным митральным стенозом (МС), их применение может приводить к выраженным гемодинамическим нарушениям, связанным с высокой сегментарной блокадой, а также с уменьшением адаптационно-приспособительных возможностей сердечно-сосудистой системы (АПВСС). Наиболее проблемной группой являются пациентки с умеренно выраженным МС (площадь клапана 2,0–2,9 см²), у которых уже на сроках гестации 34–36 недель развивается сердечная недостаточность и гипокинетический режим кровообращения[9].

Цель исследования — оценить эффективность и безопасность центральных нейроаксиальных блокад (спинальной и эпидуральной анестезии) при абдоминальном оперативном родоразрешении у пациенток с гемодинамически значимым митральным стенозом путём сравнительного анализа гемодинамических показателей, частоты осложнений и исходов беременности.

Материалы и методы исследования. В основу работы положены результаты клинических наблюдений и комплекса клинико-функциональных и биохимических исследований, проведённых во время кесарева сечения (КС) у 101 женщины в возрасте 20–28 лет на сроках гестации 34–36 недель. У всех пациенток имел место умеренно выраженный митральный стеноз (А. Н. Огороков). Показанием к досрочному родоразрешению являлась прогрессирующая сердечная недостаточность, связанная с увеличением срока гестации и оцененная по многофакторным критериям сохранности коронарных резервов. Во всех наблюдениях отмечалось снижение адаптационно-приспособительных возможностей сердечно-сосудистой системы. Операции выполнялись в плановом порядке, их продолжительность составила 30–60 минут.

В зависимости от метода анестезии пациентки были разделены на три равные группы: I группа (n = 17) – спинальная анестезия (СА); II группа (n = 17) – традиционная эпидуральная анестезия (ЭА); III группа (n = 17) – эпидуральная анестезия с низкими концентрациями местного анестетика в сочетании с фентанилом.

Методика анестезии. Анестезия у всех пациенток начиналась с премедикации: внутривенного введения дифенгидрамина (димедрол) 0,2 мг/кг и дексаметазона 0,07 мг/кг. В I группе на уровне LII–LIV выполняли пункцию субарахноидального пространства с последующим введением 2,0–2,5 мл (10–12,5 мг) 0,5% гипербарического раствора бупивакаина гидрохлорида; доза подбиралась индивидуально с учётом морфометрических характеристик пациентки. Во II группе после аналогичной премедикации под местной инфильтративной анестезией в положении на боку на уровне ThXII–LIV выполняли пункцию и катетеризацию эпидурального пространства; катетер вводили краниально на 4–5 см и вводили тест-дозу 2 мл 2% раствора лидокаина гидрохлорида. При отсутствии признаков спинальной анестезии через катетер фракционно медленно вводили 0,5% изобарический раствор бупивакаина гидрохлорида из расчёта 1,25–1,5 мл на спинальный сегмент. У III группы методика отличалась применением превентивной анальгезии парацетамолом (1% раствор, 100 мл, инфулган) внутривенно перед пункцией и катетеризацией эпидурального пространства, а также использованием 0,375% раствора бупивакаина гидрохлорида в сочетании с фентанилом (1,4 мкг/кг). Операцию начинали при появлении клинических признаков полной сегментарной моторной блокады; пациенткам придавали лежачее положение, головной и средний фрагменты операционного стола приподнимали на 10–15° (положение Фовлера). После извлечения плода для снижения психоэмоционального напряжения вводили диазепам (сибазон) 0,2 мг/кг внутривенно.

Эффективность обезболивания оценивали по общепринятым клиническим признакам. Уровень сенсорного блока определяли по утрате болевой чувствительности с использованием теста «pin prick», а верхнюю границу блокады фиксировали после её стабилизации. Глубину моторной блокады оценивали по шкале P. Bromage. Центральную гемодинамику изучали методом эхокардиографии на аппарате SA-600 (Medison), измеряя ударный индекс (УИ), сердечный индекс (СИ) и общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС). Среднее артериальное давление (САД), частоту сердечных сокращений (ЧСС) и сатурацию гемоглобина (SpO₂) отслеживали с помощью монитора Schiller [4, 9, 15]. Сведения о влиянии различных вариантов центральных нейроаксиальных блокад на функ-

цию внешнего дыхания (частота дыхания, дыхательный объём, минутный объём дыхания, максимальная вентиляция лёгких) и газообмен (SpO_2) у пациенток с умеренно выраженным митральным стенозом представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы, исходные дооперационные показатели функции внешнего дыхания и газообмена у пациенток 3, 4 и 5 групп были идентичны и статистически достоверно не различались. Отмечалась умеренно выраженная гипервентиляция (26,0–22,7–23,1 л/мин), снижение минутного объёма лёгких (МВЛ) до 42,9–43,8 л/мин и снижение сатурации гемоглобина (SpO_2 гемодинамические показатели). В дооперационном периоде показатели центральной гемодинамики во всех группах оставались в пределах возрастной нормы, однако у пациенток 3, 4 и 5 групп отмечалось снижение сердечного индекса (СИ) и увеличение общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС), что отражало компенсаторные механизмы при умеренно выраженном митральном стенозе.

В процессе анестезии и после начала операции у пациенток I группы (спинальная анестезия) регистрировались достоверные изменения СИ и УИ: СИ снижался в среднем на 18–20%, а УИ – на 12–15%, сопровождаясь умеренным падением среднего артериального давления (САД) и учащением ЧСС. У пациенток II группы (традиционная эпидуральная анестезия) динамика была более сглаженной: снижение СИ составило 10–12%, УИ – 7–9%, САД оставался относительно стабильным. Наиболее стабильные показатели гемодинамики наблюдались у пациенток III группы, где применялась эпидуральная анестезия с пониженной концентрацией бупивакаина в сочетании с фентанилом и превентивной анальгезией. СИ и УИ снижались не более чем на 5–7%, ОПСС оставалось почти без изменений, среднее артериальное давление колебалось в пределах 5%, а ЧСС оставалась стабильной. Такая динамика указывает на высокую эффективность метода в поддержании адаптационно-приспособительных возможностей сердечно-сосудистой системы у беременных с умеренно выраженным митральным стенозом до 92,8–93,1%. Эти изменения значительно отличались от показателей 1 и 2 групп и были в первую очередь обусловлены гемодинамической недостаточностью, связанной с выраженностью митрального стеноза.

Перед кожным разрезом во всех трёх исследуемых группах регистрировалось достоверное урежение частоты дыхания (ЧД) на 15,5%, 13% и 11% соответственно. Дыхательный объём (ДО) имел тенденцию к снижению. У пациенток 3 группы минутный объём дыхания (МОД) и МВЛ достоверно уменьшались на 21,1% и 11,8% соответственно, тогда как SpO_2 оставалась стабильной (см. табл. 1). Изменения ДО, МОД и МВЛ у женщин 4 и 5 групп носили аналогичный характер, но были менее выраженными: абсолютные величины МОД снижались на 10,7% и 5,9%, а МВЛ – на 6,5% и 4,2% соответственно (см. табл. 1).

Вышеизложенные изменения можно объяснить частичной блокадой межреберных нервов, которая была более выражена при использовании спинальной анестезии. Умеренная депрессия лёгочной вентиляции и механики дыхания во многом зависела от степени нарушения гемодинамических показателей. На наиболее травматичных этапах операции показатели самостоятельного дыхания во всех трёх группах относительно предыдущего этапа достоверно не изменялись. Наблюдалась тенденция к повышению сатурации (SpO_2), что объясняется периодической ингаляцией кислорода в ходе операции. Частота дыхания относительно предыдущего этапа достоверно увеличивалась, приближаясь к исходным дооперационным величинам. Клинических признаков депрессии дыхания не отмечено. Завершение операции сопровождалось выраженной тенденцией к нормализации параметров функции внешнего дыхания и газообмена, без достоверных межгрупповых различий. Отмечалось увеличение дыхательного объёма во всех трёх группах относительно предыдущего этапа, что связано с восстановлением физиологических взаимоотношений внутренних органов и нормализацией внутрибрюшного давления после родоразрешения. Через 24 часа после операции наблюдалось прогрессирующее улучшение показателей вентиляции, механики дыхания и газообмена, которые достоверно превышали дооперационные значения. Частота дыхания в 3, 4 и 5 группах составляла $20,6 \pm 0,5$, $19,8 \pm 0,3$ и $20,1 \pm 0,4$ в мин; дыхательный объём – $0,62 \pm 0,03$, $0,63 \pm 0,04$ и $0,61 \pm 0,03$ л; минутный объём лёгких – $48,8 \pm 2,0$, $48,1 \pm 2,1$ и $48,4 \pm 1,9$ л/мин. Показатель SpO_2 соответствовал $95,1 \pm 1,2$ – $95,3 \pm 1,3$ %.

Таким образом, апробируемые варианты центральной нервной блокады (ЦНБ) не оказывают выраженного депрессивного влияния на функцию внешнего дыхания и газообмен. В то же время при использовании спинальной анестезии (СА) на высоте сегментарного сенсорно-моторного блока формируется умеренно выраженная депрессия функции дыхания, требующая коррекции. Адекватность анестезии оценивали по индексу напряжения (ИН) с использованием математического анализа сердечного ритма, по уровню суммарного кортизола (СК) в плазме крови методом радиоиммунного анализа и по скорости экскреции норадреналина (НА) с мочой. Исследования проводились на четырех этапах: I – на операционном столе; II – перед кожным разрезом; III – на наиболее травматичном этапе

операции (извлечение плода, ревизия брюшной полости); IV – после окончания операции. Все числовые показатели обрабатывались методами вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента с применением программы Microsoft Excel и представлялись в виде $M \pm m$, где M – среднее арифметическое, m – стандартная ошибка среднего, статистически достоверными считали различия при $p < 0,05$.

Таблица 1

Некоторые показатели функции внешнего дыхания и SpO_2 на этапах анестезии и операции у беременных с «умеренно выраженным» стенозом атриовентрикулярного отверстия ($2,9-2,0 \text{ см}^2$)

Исследуемые параметры	Группа	Этапы исследования				
		ЧД, в мин	ДО, мл/кг	МОД, л	МВЛ, л/мин	SpO_2 , %
На операционном столе	1	22,7±0,5	0,54±0,03	12,3±0,4	43,8±1,9	92,8±1,3
	2	23,1±0,4	0,53±0,05	12,2±0,5	42,9±2,5	92,9±1,2
	3	22,9±0,5	0,51±0,03	11,9±0,6	43,2±2,1	93,1±1,4
Перед кожным разрезом	1	19,8±0,3 ©	0,49±0,03	9,7±0,4 ©	38,6±2,1 ©	92,6±1,1
	2	20,1±0,3 ©	0,53±0,03	10,9±0,4 ©	40,1±2,0	92,4±1,4
	3	20,9±0,4 ©	0,54±0,05	11,2±0,6	41,4±2,3	92,5±1,2
Травматичный этап	1	21,8±0,3 Δ	0,49±0,03	10,8±0,5	-	93,2±0,9
	2	22,6±0,4 Δ	0,51±0,03	11,4±0,6	-	93,8±1,1
	3	23,1±0,5 Δ	0,49±0,04	11,3±0,4	-	93,6±1,2
Окончание операции	1	20,2±0,4	0,55±0,02 Δ	11,2±0,4	43,9±2,1	94,3±1,3
	2	21,8±0,3	0,59±0,03 Δ	12,6±0,6	43,2±2,3	94,2±1,2
	3	21,3±0,4	0,61±0,04 © Δ	12,8±0,4	42,6±3,1	94,8±1,1
Через 24 часа	1	20,6±0,5 ©	0,62±0,03 ©	12,8±0,5	48,8±2,0 © Δ	95,1±1,2
	2	19,8±0,3 ©	0,63±0,04 ©	12,5±0,6	48,1±2,1 © Δ	95,3±1,3
	3	20,1±0,4 ©	0,61±0,03 ©	12,3±0,6	48,4±1,9 © Δ	95,2±1,3

Примечания: © – достоверность различий ($p < 0,05$) в сравнении с исходными величинами; Δ – достоверность различий ($p < 0,05$) в сравнении с предыдущим этапом исследования; ● – достоверность различий ($p < 0,05$) между 3-й и 4-й исследуемыми группами; □ – достоверность различий в сравнении с 5-й группой.

Результаты и обсуждение при характеристике клинического течения СА у пациенток I группы классические признаки полного сегментарного сенсорно-моторного блока развивались к 6–8-й минуте после субарахноидального введения расчетной дозы местного анестетика и сохранялись в течение 1,5–2 ч, сегментарный уровень сенсорной блокады соответствовал Th5–Th6. При использовании вариантов эпидуральной анестезии (ЭА, группы II–III) признаки полной сегментарной сенсорно-моторной блокады формировались к 15–18-й минуте, сегментарный уровень сенсорной блокады соответствовал Th7–Th9, продолжительность хирургической стадии составляла 1,5–2 ч. У пациенток III группы через 8–10 мин после эпидурального введения обезболивающих растворов отмечался выраженный седативный эффект, вероятно, обусловленный системным действием фентанила, что позволило отказаться от введения бензодиазепинов.

В течение всей операции, включая наиболее травматичные этапы, пациентки всех групп не предъявляли жалоб, дополнительного обезболивания не требовалось, признаков респираторной депрессии не наблюдали, однако абсолютные значения SpO_2 не превышали 94–96%, что требовало периодической ингаляции кислорода. Исходные показатели гемодинамики во всех группах соответствовали гиподинамическому типу кровообращения: отмечалась выраженная тахикардия, снижение ударного и минутного индексов, повышенное общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), а минутный диурез находился в нижних пределах физиологической нормы. Межгрупповых различий в этих исходных показателях не зарегистрировано. На фоне ЦНБ отмечалась выраженная, но физиологически ограниченная активация симпатического отдела ВНС (ИН $336,4 \pm 20,6-349,4 \pm 35,7$ усл.ед.), повышение концентрации СК в плазме крови и НА в моче по сравнению с пациентками с нормально протекающей беременностью в 34–36 неделе, при этом достоверных межгрупповых различий не выявлено. Перед кожным разрезом на фоне полного сегментарного блока у всех групп отмечались урежение ЧСС, снижение среднего динамического давления (СДД) и ОПСС, более выраженные при СА: в I группе СДД и ОПСС снизились на 28,9% и 17,2% соответственно, ЧСС на 11,4%,

что требовало вазопрессорной поддержки, а сердечный индекс (СИ) снизился с $2,43 \pm 0,04$ до $1,97 \pm 0,06$ л/м²/мин. У пациенток II группы снижение СДД и ОПСС составило 16,4% и 10,3%, ЧСС уменьшалась на 6,4%, СИ $2,28 \pm 0,09$ л/м²/мин. В III группе гемодинамические изменения были минимальны: СДД и ОПСС снизились на 9,1% и 4,8%, ЧСС урежалась на 2,7%, СИ составил $2,72 \pm 0,09$ л/м²/мин. В дальнейшем на травматичном этапе и по окончании операции показатели гемодинамики постепенно нормализовались, при этом отмечалось статистически достоверное улучшение минутного диуреза и поддержание СИ в пределах физиологической нормы (см. табл. 2).

Следует отметить, что вазопрессорная поддержка потребовалась: в I-й группе пациенток – в 100% наблюдений; во II-й группе – у 6 женщин (42,8%); в III-й группе – только у 2 женщин (11,7%). Непосредственно перед операцией, на фоне полной сегментарной сенсорно-моторной и симпатической блокады, у пациенток I-й группы регистрировалось достоверное снижение индекса напряжения (ИН) на 31,8%, что свидетельствовало о значительном снижении симпатических влияний и степени напряжения регуляторных систем сердечного ритма. При этом концентрация суммарного кортизола (СК) в плазме крови увеличивалась на 53,1%, что обусловлено адекватной защитной реакцией гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы на перестройку гемодинамики и снижение симпатических влияний. У пациенток II-й и III-й групп ИН имел лишь тенденцию к снижению и составлял соответственно $298,2 \pm 20,2$ усл. ед. и $302,1 \pm 20,5$ усл. ед. Концентрация СК в плазме крови достоверно повышалась на 42% (II-я группа) и 33,5% (III-я группа). На наиболее травматичных этапах операции значимых изменений изучаемых параметров гемодинамики относительно предыдущего этапа не отмечалось. Наиболее выраженные сдвиги наблюдались в I-й группе, где применяли спинальную анестезию (СА), тогда как минимальные нарушения гемодинамики отмечены в III-й группе при использовании эпидуральной анестезии. ИН во всех трех группах достоверно повышался относительно исходных дооперационных величин и предыдущего этапа исследования, составляя: I-я группа – $446,4 \pm 21,6$ усл. ед., II-я группа – $450,2 \pm 23,4$ усл. ед., III-я группа – $490,8 \pm 24,3$ усл. ед. Соответственно повышалась концентрация СК в плазме крови: I-я группа – $743,3 \pm 38,4$ нмоль/л, II-я группа – $687,2 \pm 36,1$ нмоль/л, III-я группа – $677,6 \pm 37,4$ нмоль/л.

Следует отметить, что ни в одной из групп изучаемые параметры не выходили за границы «стресс-нормы», что подтверждает адекватность обезболивания. Окончание операции у всех пациенток сопровождалось тенденцией к нормализации гемодинамических параметров, однако сохранялся гиподинамический режим кровообращения. Отмечалось достоверное увеличение минутного диуреза и снижение ЧСС относительно предыдущего этапа. Сердечный индекс (СИ) у пациенток II и III групп не отличался от родовых величин. У пациенток I-й группы показатели СДД, СИ и минутного диуреза оставались достоверно ниже: $76,4 \pm 1,6$ мм рт. ст., $2,21 \pm 0,05$ л/м²/мин и $0,42 \pm 0,03$ мл/мин соответственно. На этапе окончания операции сохранялась умеренная напряженность регуляторных систем сердечного ритма. ИН превышал дооперационные абсолютные значения: I-я группа – на 23,6%, II-я группа – на 17,4%, III-я группа – на 16,8%. Концентрация СК в плазме крови умеренно снижалась, но достоверно не отличалась от предыдущего этапа. Экскреция норадреналина (НА) с мочой за период операции относительно исходных величин увеличивалась: I-я группа – на $13,1 \pm 1,1$ нмоль/л, II-я группа – на $12,5 \pm 1,3$ нмоль/л, III-я группа – на $12,3 \pm 1,3$ нмоль/л.

На операционном столе исходные показатели ИН у пациенток всех трех групп находились в пределах нормы и не различались достоверно: $336,4 \pm 20,6$ усл. ед. (I группа), $349,6 \pm 18,6$ усл. ед. (II группа) и $339,4 \pm 23,1$ усл. ед. (III группа), что отражает относительное равновесие симпатической и парасимпатической активности до начала анестезии. Перед кожным разрезом на фоне полной сегментарной сенсорно-моторной блокады у пациенток I группы наблюдалось достоверное снижение ИН до $229,4 \pm 20,8$ усл. ед. (Δ , $p < 0,05$), что свидетельствовало о значительном подавлении симпатической активности и уменьшении степени напряжения регуляторных систем сердечного ритма. В II и III группах индекс напряжения имел лишь тенденцию к снижению: $289,2 \pm 20,2$ и $302,1 \pm 20,5$ усл. ед. соответственно, что указывает на более мягкое влияние эпидуральной анестезии на вегетативную систему. Концентрация суммарного кортизола (СК) в плазме крови достоверно увеличивалась во всех группах, однако наибольшее повышение отмечалось в I группе ($628,2 \pm 26,1$ нмоль/л, $*p < 0,05$ по сравнению с исходным уровнем и с III группой), что связано с компенсаторной активацией гипоталамо-гипофизарно-адренортикаральной системы на фоне снижения симпатической активности. Во II и III группах рост СК составил $582,7 \pm 32,5$ и $521,4 \pm 30,8$ нмоль/л, что отражает более умеренную стрессовую реакцию. На наиболее травматичном этапе операции (извлечение плода, ревизия брюшной полости) наблюдалось достоверное повышение ИН во всех группах относительно предыдущего этапа: $446,4 \pm 21,6$ (I группа), $450,2 \pm 23,4$ (II группа) и $490,8 \pm 24,3$ усл. ед. (III группа), сопровождавшееся увеличением концентрации СК, достигавшей $734,3 \pm 38,4$, $687,2 \pm 36,1$ и $677,6 \pm 37,4$ нмоль/л соответствен-

но. Эти данные свидетельствуют о адекватной стресс-адаптационной реакции организма на хирургическую травму при условии эффективного обезбоживания.

Резюмируя полученные данные, можно заключить, что наибольшую антиноцицептивную эффективность среди используемых нами вариантов центральной нейроаксиальной блокады (ЦНБ) демонстрирует эпидуральная анестезия с применением сниженных концентраций бупивакаина в сочетании с фентанилом. Этот метод отличается минимальным негативным влиянием на основные системы жизнеобеспечения, что делает его наиболее приемлемым в плане безопасности для беременных с умеренно выраженной митральной недостаточностью и ограниченным коронарным резервом.

Выводы: Центральные нейроаксиальные блокады могут быть эффективно применены при кесаревом сечении у пациенток с гемодинамически значимым митральным стенозом при условии соблюдения разработанных протоколов анестезиологического обеспечения. При тщательном отборе пациенток, адекватной предоперационной подготовке и использовании специальных методик введения анестетиков они обеспечивают надёжную анестезию без компрометации гемодинамики матери и состояния плода. Эпидуральная анестезия продемонстрировала большую гемодинамическую стабильность по сравнению со спинальной анестезией у пациенток с МС. Более постепенное развитие блокады позволяет лучше контролировать изменения артериального давления и предотвращать резкие колебания гемодинамики. Средние значения артериального давления при эпидуральной анестезии оставались ближе к исходным показателям, а требуемые дозы вазопрессоров были меньше, чем при спинальной анестезии. Спинальная анестезия может быть безопасно применена у пациенток с МС при использовании сниженных доз местного анестетика, предварительной волемической подготовки и готовности к неотложному введению вазопрессоров. При соблюдении этих условий частота гемодинамических осложнений была сопоставима с таковой при эпидуральной анестезии. Преимуществами спинальной анестезии являются более быстрое развитие блокады, более надёжное обезбоживание и меньшая вероятность неполной блокады.

Список литературы:

1. Баратова З. З. Анестезиологическое обеспечении абдоминального родоразрешения у беременных с недостаточностью кровообращения. Дис. К. М. Н., Ташкент 2010 с 134.
2. Баевский Р. М., Кирилов С. З., Клицкий С. З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М. Наука 1984. 22с
3. Журнал Регионарная анестезия и лечения острой боли. Т. 10 №3 2016 стр 155-164.
4. Матлубов М.М. Клинико-функциональное обоснование выбора оптимальной анестезиологической тактики при родоразрешении у пациенток с ожирением. Автореф дисс ... д-ра мед наук. 2018. [Matlubov M.M. Kliniko-funksional'noe obosnovanie vybora optimal'noy anesteziologicheskoy taktiki pri rodorazreshenii u patsientok s ozhireniem. Avtoref diss d-ra med nauk. Tashkent 2018. In Russ.]. Вестник Экстренной медицины. Том 14, №3 2021 стр 28-36.
5. Шифман Е.М. Филиппович Г.В. Спинномозговая анестезия в акушерстве. Петрозаводск 2008. 97 с.
6. Матлина Э. Ш., Киселева З. М., Софиева И. Э. Методы исследования некоторых гормонов и медиаторов. М., Медицина 1965. 25-32 с.
7. Муминов А.А., Матлубов М.М., Дильмурадова К.Р., Юсупбаев Р.Б., Нишанова Ф.П. Педиатрия научно-практический журнал «Влияние анестезиологического пособия на состояние новорожденных, извлеченных путём кесарева сечения у матерей с выраженным митральным стенозом». Ташкент. № 2/2021 стр 103-107.
8. Овечкин А. М. Нужна ли анестезиологам эпидуральная анестезия и нужен ли хирургам анестезиолог? Мысли в слух, рожденные при чтении трудов профессора Н. Раваля 155 с
9. Окорокров А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Минск: Мед литература 2009; 9:258-305. [Okorokov A.N. Diagnostika bolezney vnutrennikh organov. Minsk: Med literatura 2009; 9:258-305.

Для цитирования: Муминов А.А. Эффективность и безопасность центральных нейроаксиальных блокад при абдоминальном оперативном родоразрешении у пациенток с гемодинамически значимым митральным стенозом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 529–535. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18393509>